

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Салохиддинова Альбина Норимановна,
учитель русского языка средней общеобразовательной

школы №21 Шурчи, Узбекистан

albinasaloxiddinova@gmail.com +998907461323

Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения эффективности уроков русского языка в национальной школе. В ней рассматриваются современные методы и подходы, направленные на улучшение качества преподавания и развитие языковых навыков учащихся. Особое внимание уделяется использованию интерактивных технологий, коммуникативных методов и культурных аспектов обучения, которые способствуют активизации познавательной деятельности школьников. В работе подчеркивается роль русского языка как средства межкультурного общения и важного компонента общего образования.

Ключевые слова: речевая деятельность, познавательная активность, связный текст, методические задачи, общедидактические принципы.

Albina Salokhiddinova,

russian language teacher at secondary school No. 21

in the Shurchinsky district of the Surkhandarya region

albinasaloxiddinova@gmail.com +998907461323

Annotation. The article is devoted to the issues of improving the effectiveness of Russian language lessons in national schools. It examines modern methods and approaches aimed at improving the quality of teaching and developing students' language skills. Special attention is paid to the use of interactive technologies, communicative methods and cultural aspects of learning, which contribute to the activation of cognitive activity of schoolchildren. The work highlights the role of the Russian language as a means of intercultural communication and an important component of general education.

Keywords: speech activity, cognitive activity, coherent text, methodological tasks, general didactic principles.

Введение.

Формирование всесторонне развитой личности - труженика, творца, патриота и интернационалиста зависит от активности учителя в школьной жизни, его вклада в организацию уроков, совершенствование методов обучения и воспитания, организацию трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся. Урок является основной формой организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому органы народного образования и педагогические коллективы национальных школ определили повышение уровня

преподавания родного и русского языков как одну из главных задач обеспечения всеобщего среднего образования в рамках реализации реформы школы.

В национальных школах Узбекистана, с учетом языка обучения, проводится работа по повышению эффективности уроков русского языка на основе комплексного подхода к обучению всем видам речевой деятельности - слушанию, говорению, чтению и письму. Содержание и структура уроков русского языка зависят от их типа, характера, целей и задач на данном этапе и уроке, а также от изучаемого материала. В рамках реформы общеобразовательной и профессиональной школы учителя русского языка постоянно уделяют внимание различным аспектам воспитательного обучения, обеспечивая единство обучения и воспитания. В этом им помогают учебные комплексы (сборники по развитию речи, диктанты и изложения, поурочные разработки, книги по внеклассному чтению, таблицы, звуковые приложения и др.), которые дают возможность школьникам практически свободно овладеть русским языком. Эти комплексы удачно отражают специфику предмета «русский язык», который изучается одновременно с родным языком. [1, 112 с].

В учебниках и пособиях много места отводится художественным текстам и отрывкам из произведений русской и советской литературы, которые при необходимости адаптируются. Эти тексты позволяют учащимся оценить красоту, изящество, точность, выразительность и неповторимую поэтичность русского слова. Традиции, сложившиеся в обучении русскому языку в национальных школах Узбекистана, способствуют дальнейшему совершенствованию обучения русскому языку. Тематика текстов учитывает возрастные особенности учащихся, их интересы, склонности и жизненный опыт.

Таким образом, на уроках русского языка связный текст на определенную тему становится основной единицей организации и подачи языкового материала. В учебниках и пособиях текстовый материал подбирается так, чтобы вызывать у учащихся интерес, эмоции и задевать их души. Содержание упражнений и методический аппарат учебников побуждают детей проявлять интерес к различным явлениям и фактам. Также значительное место в учебниках занимают краеведческие сведения, которые помогают совершенствовать навыки диалогической и монологической речи учащихся. Такой материал воспитывает у школьников любовь к родной земле, её природе и людям.

Связные тексты используются как для речевой тренировки, закрепления материала по языковой теме, так и для развития связной речи, формирования мировоззрения, решения задач нравственного, идейно-политического воспитания. Задания на механическое запоминание изучаемого материала и повторения готовых предложений и текстов снижают творческую активность. Поэтому важность самим делать выводы, обобщения, заключения поддерживает у школьников творческую активность и облегчает процесс овладения русской речью и использования ее на уроках по всем предметам.

Работая с текстом, можно разнообразить упражнения и задания (сократить, расширить, сказать, по-своему, пересказать с изменениям лица, времени,

составить диалог и т.д). Проблема содержания и структуры урока русского языка в национальной школе в свете школьной реформы является основополагающей и связана со всем процессом воспитания и обучения русскому языку. Каков же должен быть современный урок? М.Н. Скаткин в своей работе «Требования к современному уроку» излагает основные положения, касающиеся организации урока, который должен обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся. Он подчеркивает, что структура урока не может быть аморфной, безликой и случайной. Структура урока русского языка должна отражать логику процесса обучения русскому языку и последовательность развертывания его этапов. Урок должен обеспечивать эффективное усвоение программного материала, экономию времени и предотвращать перегрузку учащихся учебным материалом. Для успешного выполнения всех этих требований к уроку, необходимо прежде всего реализовать задачу обучения учащихся русской речи, привить им умения и навыки практического использования языка как средства общения и познания в процессе урока. [4, 7 с].

В решении этой задачи главное - практическая направленность обучения всем видам речевой деятельности. Начиная с устного разговорного курса, на каждом уроке русского языка необходимо проводить работу по формированию и развитию навыков аудирования и звукового (фонемного) анализа. Пока слух ребенка свеж и чуток, нужно учить его ритму фраз, заучиванию слов и пониманию их смысла. Урок был и остается основной формой организованного и систематизированного обучения всем предметам школьного цикла. Он включает в себя комплексную работу в виде сообщения новых знаний, закрепления и проверки их, а также привития навыков практического применения полученных знаний в учебной или трудовой деятельности.

В организации современного урока должны быть учтены все дидактические звенья учебно-воспитательного процесса. Основными из них являются:

- Определение темы и цели урока.
- Определение объема языкового и речевого материала.
- Определение системы упражнений, заданий и видов самостоятельной работы учащихся.
- Подготовка оборудования урока.
- Установка основных и дополнительных источников информации.

Структура урока зависит не только от целей и методических задач, но и от общедидактических и методических принципов. Урок должен строиться таким образом, чтобы в его основе лежал комплексный принцип одновременного обучения всем видам речевой деятельности с усвоением лексики, произносительных норм и грамматического строя русского языка. При этом нужно учитывать, что каждый вид речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо) имеет свою специфику и требует особых умений и навыков, которые приобретаются в процессе выполнения различных тренировочных упражнений. [4, 74 с].

Все виды речевой деятельности взаимосвязаны и часто взаимно обуславливают друг друга. Например, развитие навыков устной речи способствует развитию навыков чтения и письма, и наоборот, успешное развитие навыков чтения и письма улучшает навыки устной речи. Очень важно соблюдать общедидактические принципы посильности и доступности, то есть выбирать учебный материал, который соответствует возрастным особенностям и возможностям учащихся. Учебную деятельность на уроке следует разнообразить, чтобы избежать перегрузки учащихся, повысить их восприимчивость и предотвратить невнимание, которое часто возникает при длительных однообразных упражнениях. Важно, чтобы учащиеся на уроке осмысливали и понимали изучаемые явления языка, доводили учебные действия до уровня умений и навыков. В этом случае будет достигнуто сознательное практическое овладение учащимися материалом. Обучение русскому языку следует начинать с накопления лексики, так как от уровня владения лексикой зависит эффективность развития русской устной и письменной речи.

Словарная работа должна быть неотъемлемой частью всех видов занятий на уроках русского языка и проводиться на каждом уроке. В соответствии с программой новые слова вводятся в речь учащихся при изучении соответствующей лексической темы. Для этого используются различные виды словарной работы: объяснение значения слова на родном языке, показ предмета или его изображения, комментирование действий и т.д. Все источники обогащения словаря подбираются с учетом особенностей класса и состава учащихся. Например, в начальных классах большое внимание должно уделяться рассказыванию по картинкам, ответам на вопросы, составлению предложений, рассказов, проведению словарных диктантов по картинкам. Эти виды работы способствуют развитию и обогащению речи учащихся. Проведение словарной работы по любой теме программы русского языка помогает накоплению лексического запаса учащихся и его использованию в речи. Этому способствует проводимая на уроке работа по подбору синонимов и антонимов, установление родовидовых отношений, словообразовательный анализ, толкование значения новых слов при помощи уже известных.

С первых дней обучения русскому языку в национальной школе наряду с формированием у детей умений и навыков надо развивать их познавательную активность. Для этого, по мнению Л.В. Занкова, развитие должно вызвать к жизни новые свойства психической деятельности, новые умственные операции, должно максимально способствовать их формированию, их дальнейшему развертыванию. В этом случае урок русского языка будет служить не источником информации, а предметом, который будет развивать речь и мышление наряду с изучением системы языка. Еще К. Д. Ушинский говорил: «Язык не есть что-либо отрешенное от мысли, а напротив, - органическое сознание... так что тот, кто хочет развивать способность языка в ученике, должен развивать в нем прежде всего мыслящую способность» [5, 8 с]. Поэтому обучение учащихся речи надо строить в теснейшей связи с выработкой у них

правильных и отчетливых представлений, не забывая о том, что язык и мысль являются двумя сторонами единого процесса познания объективной действительности.

Процесс усвоения русского языка учащимися национальной школы является сложным и своеобразным. Должна быть опора на родной язык как на основу, т. е. обучение русской грамоте начинается после изучения родной грамоты, развитие родной речи опережает развитие русской, быстрее и раньше протекает и процесс осознания учащимися строя родного языка. Поэтому имеется возможность использовать знания, полученные учащимися в процессе наблюдения и изучения соответствующих явлений родного языка, т.е. методом переноса можно сократить нагрузку на восприятие, память и мышление.

Развивая родную речь, обогащая словарь, учитель национальной школы в то же время создает предпосылки к гораздо более глубокому усвоению и русского языка. В свою очередь, овладение русским языком поднимает и родную речь ребенка на более высокую ступень. Принцип учета специфики прежде всего русского, а затем и родного языка является определяющим при выборе почти всех методических средств урока: при отборе материала, при выделении наиболее трудных языковых явлений и последовательности их введения, при разработке и реализации системы упражнений и т.д. Это требует от учителя знания аспектов влияния родного языка на овладение русским языком на разных уровнях языковой системы (лексикой, морфологией, синтаксисом), что дает возможность путем переноса формировать многие умения и навыки.

Определяя цель урока, надо исходить из всей системы уроков. В структуре урока должны быть предусмотрены актуализация опорных знаний, умений и навыков; усвоение новых понятий, совершенствование речевых умений и навыков и активизация их в речевой деятельности учащихся. Взаимодействие этих дидактических целей определяет и типы уроков.

Выводы (Conclusion).

Таким образом, разнообразие содержания и методов обучения, правильная организация учебного труда учащихся на уроках русского языка и вне урока использования наглядности, технических средств обучения повышают эффективность урока, помогают усвоению практических умений и навыков по русскому языку, прививают учащимся навыки общественно-полезного труда на уроке. Главное, чтобы на уроке использовались рациональные методы и средства обучения, применяемые при коллективных, групповых и индивидуальных формах работы с учетом специфики языка обучения, слабых и сильных сторон учащихся.

Ссылки

- [1]. Баранникова И.В., Грекул А.И. Методика начального обучения русского языка в национальной школе. - Л.: Просвещение, 2004-310с.
- [2]. Баринаева Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика преподавания русского языка\ Е.А. Баринаева.- М: Просвещение, 1994-367 с.
- [3]. Ладыженская Т.А. Методика развития речи на уроках русского языка/ Т.А. Ладыженская. - М., 1991.
- [4]. Скаткин М.Н. Требования к современному уроку [Текст]: Методические указания. - Москва: [б. и.], 1999. - 14 с.
- [5]. Текучев А.В., Разумовская М.М., Ладыженская Т.А. Основы методики русского языка в 4-8 классах. - М: Просвещение, 1998-380с.
- [6]. Чехоева С.А., Евланова Н.Г. Современный урок русского языка в национальной школе. - Л.: Просвещение, 2007-239 с.